

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Resistencia compresiva en premolares clase 2 compuesta reforzados con fibras de polietileno y con resina ever X

Compressive resistance in class 2 composite premolars reinforced with polyethylene fibers and ever X resin

Leonardo Sigüencia Suarez¹, Carla Romo Olvera², Melissa Vargas Monge³, Paola Huilca Villagómez⁴

¹ Rehabilitador Oral. Docente Universidad de Guayaquil.

<https://orcid.org/0000-0001-7528-8502>

² Máster en Odontopediatría. Docente de Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-4654-8875>

³ Egresada Carrera de Odontología. Universidad Estatal de Guayaquil. melissa.vargasm@ug.edu.ec

⁴ Egresada Carrera de Odontología. Universidad Estatal de Guayaquil. paola.huilcav@ug.edu.ec

Correspondencia:

leonardo.sigüencias@ug.edu.ec

Recibido: 14/02/2024

Aceptado: 11/03/2024

Publicado: 15/03/2024

RESUMEN

Introducción: Las restauraciones clase 2 compuesta en premolares, reconstruidas con materiales de composite tienen un promedio de duración de 5-7 años. Actualmente existen alternativas a las resinas convencionales, entre estas el uso de fibras de polietileno y resinas reforzadas con fibras de vidrio, debido a que sus propiedades aumentan la resistencia a la fractura especialmente en dientes posteriores. **Objetivo:** Determinar la resistencia compresiva de las fibras de polietileno y las resinas Ever X en restauraciones directas clase II compuesta en premolares. **Materiales y métodos:** Estudio Experimental, In Vitro. Se seleccionaron un total de 20 premolares y se dividieron en dos grupos (n=10) de la siguiente manera: Grupo A: premolares restaurados con resina reforzada con fibras de vidrio (Ever X posterior) y el grupo B: premolares restaurados con resina reforzada con fibras de polietileno (Ribbond); todos seguidos por un compuesto convencional (resina Z350). Se realizó la preparación de las cavidades clase II (OD), las cuales se colocaron en un cubo de acrílico con medidas estandarizadas ubicadas sobre la máquina de ensayo universal para la prueba de compresión. **Resultados:** fueron Grupo A, una media de 210,29 MPa y una Desviación Estándar de 71,96 para el Grupo B, una media de 226,40 MPa y Desviación Estándar de 44,26 MPa. **Conclusiones:** la resina everX tiene una capacidad de resistencia mayor que las fibras de polietileno Ribbond.

Palabras clave: resistencia compresiva, fibras polietileno, resina Ever X, in vitro

ABSTRACT

Introduction: Class 2 composite restorations on premolars, reconstructed with composite materials, have an average duration of 5-7 years. Currently, there are alternatives to conventional resins, including the use of polyethylene fibers and resins reinforced with glass fibers, because their properties increase resistance to fracture, especially in posterior teeth. **Objective:** Determine the compressive strength of polyethylene fibers and Ever X resins in direct composite class II restorations in premolars. **Materials and methods:** Experimental Study, In Vitro. A total of 20 premolars were selected and divided into two groups (n=10) as follows: Group A: premolars restored with resin reinforced with glass fibers (Ever X posterior) and group B: premolars restored with resin reinforced with polyethylene fibers (Ribbond); all followed by a

conventional compound (Z350 resin). The preparation of the class II cavities (OD) was carried out, which were placed in an acrylic cube with standardized measurements located on the universal testing machine for the compression test. Results: they were Group A, a mean of 210.29 MPa and a Standard Deviation of 71.96 for Group B, a mean of 226.40 MPa and Standard Deviation of 44.26 MPa. Conclusions: everX resin has a greater resistance capacity than Ribbond polyethylene fibers.

Key words: compressive strength, polyethylene fibers, Ever X resin, in vitro

INTRODUCCION

Las resinas compuestas son los materiales que más se utilizan por los profesionales en el área de la odontología, sin embargo, presentan fracasos por caries secundarias y fracturas de las restauraciones; principalmente en dientes posteriores donde el área de estrés es mayor. (1)

Ante esta situación el especialista busca materiales que den un mayor soporte en la fuerza mecánica, en la actualidad existen variedad de alternativas para las resinas compuestas convencionales como, por ejemplo: resinas reforzadas con fibras, las cuales pueden ser de polietileno, carbón, vidrio, entre otros materiales (2). Algunos autores están de acuerdo que con el uso de las fibras se podrá aumentar la resistencia a la fractura en especial en la parte posterior ya que entre las propiedades de este material esta su módulo de elasticidad similar a la de la dentina de 30Mpa.

Las fibras Ever X y Ribbond tienen como ventaja excelentes propiedades mecánicas como la resistencia a la fatiga, resistencia a la flexión y a la fractura. Gracias a su uso se promueven la transferencia de tensión desde la matriz a la fibra aumentando así la capacidad de absorción de energía, haciendo la fibra más fuerte, reforzando la restauración y aumentando su durabilidad y tolerancia a daños. (3)

La resina EverX es un material reforzado con fibras discontinuas de tipo E-glass, relleno particulado inorgánico, una matriz de resina con bis-GMA, TEGDMA y PMMA lineal entrecruzados creando una red de polímeros semiinterpenetrante. (4)

EverX Posterior está indicado para aplicarse en cavidades profundas (clase I, II y dientes con endodoncia) donde se vean comprometidas las

cúspides, también en aquellas restauraciones de amalgama debido que al retirarlas suelen dejar cracks y fracturas sobre la estructura dentaria o en aquellas que requieran incrustaciones inlay y onlay. Sobre todo, tener presente que se debe cubrir con un material restaurador para una suficiente resistencia a la abrasión. (5)

Las fibras de polietileno (Ribbond) son una combinación de material sintético de una matriz polimérica (resina) y rellenos de refuerzo de alta resistencia (fibra de polietileno). (6)

Es un material muy usado para diversas aplicaciones debido a las características que poseen como es su lubricación, alto peso molecular, resistencia al desgaste y en la superficie de las fibras contiene plasma lo que permite mayor adhesión a materiales de restauración. De manera general, son translucidas por lo tanto obtienen el color de la resina a la que se unan y ayudan a la propagación de las fuerzas. (7) Otras de sus características es que no se deslizan dentro de la resina, tienen falta de memoria lo que permite la facilidad en la manipulación y adaptación del material, su superficie es difícil de pulir si llegan a quedar expuestas a la cavidad oral por lo que se recomienda que se cubran con composite. Estas fibras se encuentran trenzadas lo que contribuye a que el estrés se distribuya de manera eficiente, protege la capa híbrida y permite la unión a compuestos resinosos, sean estas restauraciones directas o indirectas, obteniendo así una integración y refuerzo perfecto con los materiales. (8)

La finalidad del presente estudio es comparar la resistencia compresiva de las fibras de polietileno

(fibras de Ribbond) con las resinas Ever X en restauraciones directas clase II compuesta.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente información se llevó a cabo con una metodología In Vitro, debido a que se estudió una población de 20 premolares con el criterio de inclusión de que sean piezas dentarias completamente sanas donde se excluyen aquellos premolares que presentan caries, fisuras, raíces incompletas, fracturas tanto de corona como de la raíz.

Los 20 premolares se dividieron en 2 grupos. GRUPO A: Elaborado con everX y una pared proximal de resina compuesta Z350 y una fina capa de la misma a nivel oclusal dando la morfología y GRUPO B: Elaborado con fibra de Ribbond en el piso de la cavidad y resina compuesta para formar la pared proximal y la restauración en capas de la clase 2 compuesta.

Los materiales que se utilizan para el desarrollo de la restauración fueron: Fibras de Ribbond, resina 3M, resina EverX, Lámpara de luz led, ácido ortofosfórico, adhesivo OptiBond, microbrush, espátula de resina, discos de grano mediano, fino y extrafino, glicerina y para comprobar la fuerza de compresión la Máquina de Ensayo Universal de la Universidad Politécnica de Quito. Las muestras se colocaron sobre un molde metálico de 29mm de longitud*2mm de altura*2mm, en el centro se colocó acrílico auto curable, la pieza dental en el centro con la ayuda de un paralelo metro.

En ambos grupos se procedió a realizar una preparación con una fresa troncocónica cuyas medidas fueron controladas por una sonda periodontal la profundidad fue de 2mm y el ancho mesio-distal de 5.5mm. (figura 1)

Figura 1. Tallado de las muestras

Fuente: Elaborado por investigadores.

El grupo A se lo restaura de la siguiente manera: Se aplica primero el ácido ortofosfórico 37% por 30s a nivel de esmalte y 15s en dentina (figura 2), se enjuaga con agua y con papel absorbente se seca para no deshidratar la dentina. Luego se aplicó el sistema adhesivo de cuarta generación, con un microbrush se aplica el primer por 15 segundos en esmalte y dentina y se aérea por 5 segundos, posterior se coloca con un nuevo microbrush el adhesivo de manera uniforme en esmalte como en dentina se espera por 5 minutos y se fotopolimeriza por aproximadamente 20s. (9) (figura 3)

Figura 2. Colocación del ácido ortofosfórico

Fuente: Elaborado por investigadores.

Figura 3. Colocación del sistema adhesivo.

Fuente: Elaborado por investigadores.

Para conformar la pared se utilizó el sistema de matriz Tofflemire para formar la pared proximal, también se implementó la resina Filtek Z350 (figura 4). En el piso de la cavidad se colocó la resina EverX posterior (figura 5) y se lo fotopolimeriza. En la parte superficial se coloca la resina recubrimiento, dando la anatomía del diente y puliendo la restauración, por último, se colocó glicerina (figura 6) foto curándola por 10 segundos.

Figura 4. Colocación de la banda matriz

Fuente: Elaborado por investigadores.

Figura 5. Colocación de las EverX

Fuente: Elaborado por investigadores.

Figura 6. Colocación de glicerina.

Fuente: Elaborado por investigadores.

El grupo B se lo preparo con el mismo protocolo que el grupo A pero en la colocación del fondo de la cavidad con Ribbond para esto se necesitó una loseta estéril, las tijeras de la marca Ribbond, se cortó un trozo del tamaño de nuestra cavidad se colocó la fibra sobre la loseta y encima de esta la resina Flow, Se introdujo la fibra como una base en la dentina adaptándola al piso cavitario de manera horizontal y se fotocuró por 20s (10). (foto 7)

Foto 7. Ejemplo de muestra del grupo B.

Fuente: Elaborado por investigadores.

A continuación, se recubrió la cavidad con resina compuesta y por último la fase de acabado-pulido con discos y fresas de grano grueso, medio, fino y súper fino aplicando la gota de glicerina, foto curándola por 10s. Para encontrar cual material es más resistente se utilizó la Máquina de Ensayo universal en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzo y Vibraciones Fo1-PE-LAEV-01 de la Universidad Politécnica Nacional de Quito. (foto 8)

Foto 8. Máquina de ensayo universal.

Fuente: Elaborado por investigadores.

RESULTADOS

Los resultados tras el análisis de datos obtenidos en la máquina de ensayo universal fueron los siguientes: los resultados descriptivos obtenidos de los Newtons como unidad de fuerza, en el grupo de muestras con Resina Filtek Z350X 3M Reforzada con fibras de Polietileno Ribbond (Grupo B), tenemos una media de 1.009,90 N y una Desviación Estándar de 346,126 N con intervalos de confianza entre 762,30 N y 1257,50 N según el 95% de confiabilidad, así también para el grupo de muestras con Resina Filtek Z350X 3M Reforzada con Resina Ever X posterior (Grupo A), tenemos una media de 1.087,20 N y una Desviación Estándar de 212,658 N con intervalos de confianza entre 935,07 N y 1239,33 N según el 95% de confiabilidad.

En cambio, los resultados descriptivos para la Resistencia Compresiva según MegaPascales como unidad de medida se obtiene para las muestras del Grupo A, una media de 210,29 MPa y una Desviación Estándar de 71,96 MPa con intervalos de confianza entre 158,81 MPa y 261,77 MPa, así también para el grupo de muestras del Grupo B, encontramos una media de 226,40 MPa y una Desviación Estándar de 44,26 MPa con intervalos de confianza entre 194,74 MPa y 258,07MPa. En conclusión, comparando los valores descriptivos de tendencia central entre el grupo A y B, se dice respecto a la media la Resina Ever X Posterior tiene mayor Resistencia a la compresión.

También se realizó un estudio en ANOVA. Como comparación de las medias de ambos grupos con un p valor de 0,554 MPa, y este valor define que la Resistencia Compresiva no guarda una gran diferencia significativa entre ambas muestras de estudio.

A parte de esto se estudió los datos para la realización de la prueba de Chi Cuadrado nos permite observar si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas de cada grupo obteniendo un valor de p del grupo A es 0,231 y el p valor del grupo B es 0,231 y de ambos grupos el p valor es de 0,241, definiendo según el valor de alfa 0,05, donde las muestras de los grupos A y B son independientes.

DISCUSION

En este estudio in vitro conformado por dos grupos de estudio A reforzados con resina everX y Grupo B reforzados por fibra de polietileno, en el cual el grupo con FRC tuvo una unidad de medida mayor de 226,40 MPa comparado con el valor de 210,29 MPa que fue el obtenido por el grupo B, al analizar estos datos es claro que los polímeros reforzados con fibras de vidrio son más resistentes a las fuerzas mecánicas, comparando estos resultados con los datos de Soto Cadena et al., (11) en el cual los datos de las EverX dio un resultado de 267,2N y las Ribbond de 192,4N tiene una concordancia.

Así mismo en el estudio de Mangoush et al., (12) realizaron la comparación entre las fibras de vidrio y polietileno encontrando que los composites reforzados con fibras de vidrio presentaban características superiores sobre los de polietileno. Sin embargo, en un estudio de carácter cualitativo de Pulley Mejía (13) defiende que las fibras de polietileno tienen mayores características aportando un mejor sellado marginal y por el peso de sus partículas ayuda a disminuir el estrés y las fuerzas en dientes donde la estructura está debilitada como es el caso de las Clase II de Black.

La diferencia entre la resistencia de estos dos materiales en este estudio es de 16,11 MPa, esto tiene concordancia con previos estudios donde dan a conocer que las diferencias en resistencia entre las fibras de polietileno respecto a las fibras de vidrio son mínimas. Por ejemplo, según Puertas González (14) analizo el uso de las fibras EverX y las fibras de Ribbond en dientes estructuralmente comprometidos como alternativa para restauraciones en dentina y obtuvieron como resultado que el composite con relleno de fibra de vidrio con semi-IPM ayuda a la estructura dental con una mayor resistencia a las fuerzas mecánicas y dando una mayor longevidad a las restauraciones.

La incorporación de fibras de polietileno o fibras de vidrio cortas en restauraciones directas parece poder restaurar la resistencia a la fractura de piezas dentarias sanas en el sector posterior. (15)

CONCLUSIONES

La resistencia a la fuerza de comprensión para el Grupo A fue de 226,40 MPa y una desviación estándar de 44,26 MPa con intervalos de confianza entre 194,74 MPa y 258,07MPa y el Grupo B una media de 210,29 MPa y una desviación estándar de 71,96 MPa. Al comparar los datos obtenidos encontramos que estadísticamente no hubo diferencias significativas.

Por medio de los resultados obtenidos se concluye que la Resina Ever X es más resistente a las fuerzas compresivas que las fibras de Polietileno en las restauraciones directas clase 2 compuesta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chaple Gil. Técnica modificada de restauración de cavidades Clase II utilizando resinas compuestas. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2015; 14(3).
2. Scribante , Vallittu PK, Özcan. Fiber-Reinforced Composites for Dental Applications. BioMed Research International. 2018; 2018.
3. Puertas González. USO DE COMPOSITE REFORZADO CON FIBRAS COMO ALTERNATIVA PARA RESTAURACIONES EN DENTINA: REVISIÓN DE LITERATURA. 2022.
4. Cárcamo Cisternas E, Vicente Lebuy N, Gandarillas Fuentes. Resinas compuestas reforzadas con fibras cortas, una alternativa como material restaurador: scoping review. Repositorio Institucional Academico. 2020.
5. Maldonado Solis LB, Peña Uruga CD, Ramirez Lopez DS, Monjarás Ávila AJ, Cuevas Suárez CE. Odontología Biomimética y Protocolo de Reconstrucción de Cavidades Extensas con Fibras de Polietileno. Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 2023; 12(23).
6. Parra Espinoza J, Jara Morales M, Galdames Riquelme F, Fuentes Barría H. Aplicación de fibras en dientes posteriores y su resistencia a la fractura : revisión sistemática. 2022.
7. MIAO , LIU , LEE , FEI , JIANG , JIANG. Fracture resistance of palatal cusps defective premolars restored with polyethylene fiber and composite resin. Dental Materials Journal. 2016; 35(3).
8. Paiva Portero , Grau Grullón , Gomes Ditterich , Mongruel Gomes OM, Gomes JC. A UTILIZAÇÃO DAS FIBRAS DE REFORÇO NA ODONTOLOGIA - THE USE OF FIBER-REINFORCED COMPOSITES IN DENTISTRY. UEPG Biol. Health Sci. 2006; 11.
9. Orellana Dután C, Durán Neira. SDI Y RESIN COATING: NUEVAS TÉCNICAS DE ADHESIÓN DENTINARIA. Revista Científica "Especialidades Odontológicas UG". 2021; 4(1).
10. Graham. Restauración Composite / Fibra. [Online].; 2014.. Disponible en: <http://www.ribboned.es/restauracion-composite.php>.
11. Soto Cadena , Zavala Alonso NV, Cerda Cristerna BI, Ortiz Magdaleno M. Effect of short fiber-reinforced composite combined with polyethylene fibers on fracture resistance of endodontically treated premolars. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2023; 129(4).
12. Mangoush , Säilynoja , Prinssi , Lassila , Vallittu , Garoushi. Comparative evaluation between glass and polyethylene fiber reinforced composites: A review of the current literature. Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 2017; 12(9).
13. Pulley Mejia IA. USO DE FIBRA POLIETILENO EN DIENTES ESTRUCTURALMENTE COMPROMETIDOS. Repositorio Institucional UG. 2022.
14. Puertas González L. Uso de composite reforzado con fibras como alternativa para restauraciones en dentina: Revisión de literatura. Repositorio UCSG. 2022.
15. Sáry , Garoushi , Braunitzer , Alleman , Volom , Fráter. Fracture behaviour of MOD restorations reinforced by various fibre-reinforced techniques – An in vitro study. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2019; 98.

16. Soto Cadena L, Zavala Alonso NV, Cerda Cristerna BI, Ortiz Magdaleno M. Effect of short fiber-reinforced composite combined with. The journal of prosthetic dentistry. 2023; 129(4): p. 598.e1-598.e10.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo